

ICHT 2023

COLÓQUIO INTERNACIONAL

IMAGINÁRIO: CONSTRUIR E HABITAR A TERRA

IMAGINÁRIOS URBANOS

ISBN: 978-65-89514-57-2

9 786589 514572

CBL

© FAUUSP, São Paulo, Brasil, 2024

Universidade de São Paulo

Reitor: Carlos Gilberto Carlotti Junior

Vice-reitora: Maria Arminda do Nascimento Arruda

Pró-reitor de Pesquisa: Paulo Alberto Nussenzveig

Presidente Aucani: Sergio Persival Baroncini Proença

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo

Diretor: João Sette Whitaker Ferreira

Vice-diretor: Guilherme Teixeira Wisnik

Atas do 5º Colóquio Internacional ICHT 2023 – Imaginário: Construir e Habitar a Terra / Imaginários Urbanos

Organização: Artur Simões Rozestraten

Produção Gráfica e Impressão Laboratório de Produção Gráfica: LPG FAUUSP, André Luis Ferreira e José Tadeu de Azevedo Maia

Revisão e coordenação: Artur Simões Rozestraten e Camila Silva

Projeto Gráfico: Marília Cavalcanti Farias e Daniel Perseguium

Diagramação e editoração: Daniel Perseguium

Imagem da capa: Fernando Gurgel. Paisagem (série Rio de imagens). Acrílico, tela, 90 × 70 cm. Rio de Janeiro, Brasil, 2014. Obra fotografada por Giovanni Sérgio.

Os textos apresentados neste livro estão na íntegra, conforme enviados pelos autores.

Colóquio Internacional Imaginário: construir e habitar a terra: imaginários urbanos = Colloque International Imaginaire: construire et habiter la terre: imaginaire urbains - ICHT (5 : 2023 : São Paulo)

Atas do 5º. [quinto] Colóquio Internacional Imaginário: construir e habitar a terra – imaginários urbanos = Colloque International imaginaire: construire et habiter la terre: imaginaire urbains / organização de Artur Simões Rozestraten -- São Paulo : FAUUSP, 2024.

658 p.

ISBN: 978-65-89514-57-2

1. Arquitetura – Congressos 2. Paisagem Urbana 3. Imaginário 4. Fotografia I. Rozestraten, Artur Simões, org. II. Título.

CDD 720.63

Serviço Técnica de Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP

JARDINS ORDINÁRIOS NA PAISAGEM PATRIMÔNIO: A VEGETAÇÃO DE CERCAS E QUINTAIS DO SÍTIO HISTÓRICO DE OLINDA E O PROTAGONISMO DO HABITANTE-JARDINEIRO

Mirela Duarte, Universidade de São Paulo /
Universidade Federal de Pernambuco, Brasil, <mireladuarte@gmail.com>

Palavras-chave

Jardim ordinário, Paisagem patrimônio, Sítio histórico de Olinda,
Cercas conventuais, Quintais

Resumo

O texto apresenta a vegetação do sítio histórico de Olinda como expressão de jardins ordinários cultivados, em grande medida, nos quintais das casas e nas cercas dos conventos, e discute a sua conservação a partir do gesto jardineiro dos habitantes. Com interesse na relação entre os habitantes e a vegetação do sítio histórico, visitas exploratórias revelaram alguns quintais e cercas como espaços de cultivo ornamental e de subsistência, ou seja, como espaços de trabalho e deleite ao mesmo tempo, resultado da prática cotidiana da atividade de jardinagem. Paralelamente, um levantamento histórico, com a análise de mapas, ima-

gens e relatos, verificou como cercas e quintais se prestaram ao cultivo ao longo dos séculos, inclusive em estreita relação com fatores de subsistência da população local. Essas aproximações revelam as cercas e alguns quintais como jardins ordinários, cuja vegetação resiste caracterizando e singularizando o sítio histórico. Revela também o papel do habitante-jardineiro, sua mentalidade e seu gesto, junto à natureza na conservação da vegetação. Assim, jardins ordinários despontam como um qualificador do sítio histórico como bem cultural, cuja vegetação é parte indissociável da paisagem patrimônio e exige ser preservada.

Introdução

O sítio histórico de Olinda é conhecido pela presença histórica da vegetação harmonizada com o casario e os monumentos de arquitetura colonial. Essa vegetação foi apontada por especialistas nos processos de reconhecimento do sítio histórico como patrimônio cultural nas esferas local (prefeitura), na-

cional (Iphan) e internacional (Unesco) ao longo do século XX como elemento preponderante do conjunto paisagístico, urbanístico e arquitetônico a ser preservado. Além disso, a vegetação foi também referida e representada ao longo do tempo por pintores, poetas, fotógrafos, viajantes estrangeiros e naturalistas, reverberando no imaginário da cidade como parte indissociável de sua paisagem (Figura 1).

Figura 1: Sítio Histórico de Olinda a partir do mirante da Misericórdia.

Fonte: A autora (2022)

Assim, essa vegetação conforma, hoje, um atributo da paisagem patrimônio, e, por isso, a preservação do sítio histórico de Olinda como patrimônio cultural passa pela preservação da vegetação que convencionou-se chamar pelo termo generalista de cobertura vegetal. Apesar do seu valor e significado, o que se nota é que o atributo vegetal tem sofrido reduções nas últimas décadas, ainda que em meio a um processo de forte resistência, mostrando-se um objeto de delicada conservação. Esta pesquisa se interessa pelo processo de resistência e os desafios inerentes como um caminho para discutir sua conservação.

No sítio histórico protegido por legislação patrimonial, enquanto o espaço construído tende a manter sua forma perene por conta da durabilidade dos bens de pedra e cal, a vegetação presente no espaço livre tende à mudança e ao movimento, primeiro por estar aberta aos ciclos da vida vegetal e animal que a acompanha compondo a trama viva e cíclica da natureza, e segundo por estar sujeita à presença humana, exigindo, muitas vezes, para a sua permanência, o trabalho e o cuidado no seu cultivo e na sua manutenção (em oposição à erradicação).

Na presente pesquisa, observa-se que esta vegetação, comumente tomada em conjunto como uma cobertura vegetal, é, em sua porção majoritária, parte constituinte dos espaços de moradia, ou seja, está presente principalmente nos espaços livres associados aos espaços edificados para a habitação: nos quintais das residências e nas cercas de sete conventos ainda ativos no sítio histórico de Olinda. Tratam-se de espaços livres privados, civis e religiosos, aqui definidos como objeto empírico da pesquisa.

Os quintais e as cercas conventuais do sítio histórico de Olinda são espaços onde se estabelecem relações cotidianas entre os habitantes e a vegetação ali presente, seja no trabalho de cultivo e manutenção, seja na fruição e contemplação junto à vegetação. Assim, considerando o desafio da conservação dessa vegetação e a dimensão relacional e de proximidade entre habitante e vegetação em seus espaços privados, levanta-se como hipótese o protagonismo do habitante-jardineiro, com seu trabalho e presença

cotidiana junto à natureza, na resistência e na conservação da componente vegetal do sítio histórico.

Com o objetivo de compreender essa relação habitante/vegetação e observar em que medida a conservação da vegetação no sítio histórico de Olinda se deve à atitude jardineira dos habitantes a fim de confirmar ou refutar a hipótese levantada, além da revisão teórica, realizou-se:

- Levantamento histórico apresentado no primeiro tópico deste texto, com a análise de mapas, imagens e relatos, para compreender como essa relação foi sendo estabelecida ao longo dos séculos na formação do sítio histórico e na consolidação da paisagem patrimônio;
- Visitas exploratórias, como parte de uma pesquisa de campo ainda em desenvolvimento, para registros fotográficos iniciais que capturem e revelem a vegetação de quintais e cercas conventuais e a presença ou ausência de habitantes-jardineiros nos dias de hoje, uma discussão que consta no segundo tópico deste texto.

Cercas conventuais e quintais como jardins ordinários

Cercas conventuais e quintais são espaços livres que historicamente se prestam ao cultivo, conforme esclarecem alguns pesquisadores, dentre eles, Carapinha (1995) e Salcedo (2012). Associados a espaços de moradia religiosa e civil, hortas, pomares e herbários comumente cultivados nestes espaços têm a função de suprir demandas alimentares e medicinais de moradores. No entanto, além desta função associada às questões de subsistência, os autores revelam que são também espaços propícios à contemplação e à fruição da natureza. Ou seja, cercas e quintais são dois tipos de espaço livre que se caracte-

rizam como espaço de trabalho e espaço de deleite ao mesmo tempo, e têm acompanhado a história da humanidade, em diferentes formas de concepção, com a instituição da vida assentada e do espaço privado da moradia, bem como o desenvolvimento da vida religiosa em comunidade.

Panzini (2013, p. 15), ao resgatar a história da relação entre os seres humanos e a natureza projetada, informa que:

Da prática agrícola foi-se separando lentamente um espaço de cultura específico, o jardim, superfície cultivada que unia à função produtiva a satisfação intrínseca de viver naquele lugar. Esse processo de especificação foi longo, e, em alguns contextos, o jardim nunca se distinguiu totalmente da gleba em que se produziam

frutas e hortaliças. (...) [O Jardim], Por causa de sua descendência da prática agrícola e por ser implicitamente metáfora do imenso empreendimento de ter transformado o mundo agreste em fonte de vida, carregou-se de significados que ultrapassam muitíssimo o mero resultado estético.

Neste sentido, o cultivo de jardins também engloba o cultivo de hortas, pomares e herbários e seu papel nas sociedades vai do utilitário ao espiritual num único espaço. Afinal, o cultivo para fins agrícola “apesar de ter nascido por exigências inteiramente funcionais, forjou no mundo uma harmonia da ordem do cultivo” (PANZINI, 2013, p. 16-17), conquistado a partir da estreita relação estabelecida entre os seres humanos e a natureza pelo gesto da jardinagem (Figuras 2 e 3).

Figura 2: Jardineiros trabalhando nos canteiros de um *Herbarium* medieval. Gravura de 1470/1475.

Fonte: Impelluso (2007)

Figura 3: Monjas carmelitas trabalhando no jardim de um convento. Ilustração do século XVIII.

Fonte: Salcedo (2012)

A atividade jardineira acompanha o desenvolvimento de civilizações do ocidente ao oriente. Isso porque habitar a Terra subjaz, também, uma relação entre os seres humanos e a vegetação, que por meio da jardinagem se estabelece como um fazer cotidiano ao longo de milênios. Para Michel de Certeau (2014), há uma “arte do fazer” por trás das atividades banais realizadas no cotidiano, pois, segundo o autor, maneiras de fazer são investidas de maneiras de pensar, que neste caso decorrem de operações do senso comum próprio da dimensão ordinária da vida que compõe a trama da história (CERTÉAU, 1982).

Se apoiando no pensamento de Bourdieu, o autor associada essa maneira de pensar a um não saber o que se sabe ao fazer, quando, então, o fazer é que revela o saber por meio das práticas cotidianas (CERTÉAU, 2014). Nos quintais e nas cercas, a atividade jardineira, enquanto uma prática cotidiana de cuidado com a vegetação e com a vida que ali pulsa, resulta em jardins ordinários que, para Cauquelin (2008), se caracterizam por serem objetos de cuidados cotidianos e corriqueiros, parte constituinte da dimensão ordinária da vida, assim como tantos outros afazeres domésticos.

Neste sentido, os jardins ordinários são jardins que, para além da sua historicidade, são marcados por uma contemporaneidade sempre atualizada, caracterizando-se como atemporais, uma vez que, ao acompanharem constantemente a vida humana, permeiam a trama da história atravessando-a por inteiro. Do ponto de vista dos estudos dos jardins no campo do paisagismo, não foram associados aos grandes domínios da ciência e da arte, mas encontram lugar de destaque nos estudos do senso comum, ou seja, se associam a uma “arte do fazer” nos termos de Certeau (2014), e, por isso, revelam um saber.

Cauquelin (2007) esclarece como os jardins ordinários são marcados por uma espacialidade e uma temporalidade universais e, ao mesmo tempo, por uma diversidade de formas própria de uma estética fragmentária que os constituem. Assim, o fragmentário encontra o global na operação do senso comum que é a da retórica da natureza (DANTAS; MELO; SÁ

CARNEIRO, 2023). Segundo Cauquelin (2007, p. 27), na operação retórica, que é uma operação do senso comum, se manifesta um “saber não sabido, aquilo que não sabemos daquilo que sabemos”, e no caso do jardim ordinário se retórica se operacionaliza como um desejo pela natureza. Para Bernard Lassus, “Isso se dá a partir da contribuição da própria experiência do habitante paisagista, que recria o seu mundo vivido, intercalando-o a um mundo sonhado com fragmentos de natureza” (VERDUZCO, 2020 apud DANTAS; MELO; SÁ CARNEIRO, 2023, p. 3).

Considerando a ubiquidade dos jardins ordinários e de habitantes jardineiros, observa-se como hoje, em Olinda, a presença da vegetação se deve à manutenção de jardins ordinários presentes nos quintais das casas e nas cercas dos conventos, ou seja, o atributo da paisagem patrimônio está disperso nos espaços livres privados sendo mantido, possivelmente, pelo gesto de habitantes-jardineiros. Olinda, considerada uma cidade colonial brasileira, tem sua história associada ao processo de colonização, com suas particularidades a respeito dos espaços livres privados que contam uma história própria, pouco vasculhada e comentada. Afinal, jardins que resistem na dimensão ordinária do cotidiano, estão em geral ausentes na historiografia, surgindo assim como um “desvio”, uma “diferença pertinente” (CERTÉAU, 1982) cuja história foi preciso desvendar, ou melhor, inventar.

Jardins ordinários do sítio histórico de Olinda

Na intenção inicial de compreender usos e funções históricas de quintais e cercas do sítio histórico de Olinda, nos perguntamos: A que esses espaços livres se prestaram no contexto específico de cidade colonial brasileira ao longo do tempo? Jardins ordinários foram cultivados em cercas e quintais e estiveram presentes no cotidiano da cidade ao longo da

história? Em que medida a sua presença atual decorre de uma tradição jardineira que opera tacitamente na constituição da paisagem patrimônio?

Panzini (2013, p. 18) alerta que “sendo os jardins e as paisagens agrárias conjuntos frágeis, hoje resta muito pouco do que foi realizado no passado”. Mas observa que “Tanto as páginas dos textos históricos quanto a iconografia coetânea constituem assim, fontes primárias para a reconstrução das arquiteturas verdes que desapareceram”. Com a intenção de reconstrução, e mesmo de invenção, parte-se da rememoração do contexto de formação do sítio histórico de Olinda no período de colonização da América a partir do século XVI, cotejando-o com a iconografia correspondente.

O início do processo de colonização, operado na costa do nordeste brasileiro pelo Reino de Portugal em associação com a Igreja católica, se materializou com o envio de colonos e de representantes do clero regular. Daí a forte presença dos espaços livres privados de quintais e de cercas conventuais em Olinda. Para os colonos, a tarefa era ocupar e trabalhar a terra com agricultura de exportação, tendo prosperado o plantio da cana de açúcar. Para o clero, a missão era de trabalhar o povo nativo aculturando-o, além de manter as práticas religiosas junto aos colonos. Para a permanência de colonos e religiosos, se fazia necessário o cultivo da terra para subsistência.

Enquanto a maioria dos colonos se apossavam de extensas terras para produção da cana de açúcar,

na vila de Olinda, a Igreja e alguns colonos envolvidos na estrutura de domínio político administrativo da colônia dispunham de acesso facilitado à posse de terras (Fridman, 2017; Marx, 1988, 1991). Na Figura 4 a seguir, observa-se o território de dominação portuguesa, em torno do porto do Recife, cuja sede estava na vila de Olinda no início do século XVII. Percebe-se que nos arredores predominavam áreas de cultivo nas fazendas e engenhos de cana, enquanto na vila as casas se adensavam junto aos conventos que dispunham de cercas cultivadas.

A descrição de uma cerca conventual deste período encontra-se num relato do padre Fernão Cardim sobre sua passagem pelo Colégio dos Jesuítas em Olinda em 1583:

À tarde fomos merendar à horta, que tem muito grande, e dentro nela um jardim fechado com muitas ervas cheirosas, e duas ruas de pilares de tijolo com parreiras, e uma fruta que chama maracujá, sadia, gostosa e refresca muito o sangue em tempo de calma tem ponta d'azedo, é fruta estimada. Tem um grande romeiral de que colhem carros de romãs, figueiras de Portugal e outras frutas da terra. E tanto melões, que não a esgotá-los, com muitos pepinos e outras boas comodidades. Também tem um poço, fonte e tanque, ainda que não é necessário para as laranjeiras, porque o céu as rega: o jardim é o melhor e mais alegre que vi no Brasil, e se estivessem em Portugal se pudera chamar jardim. (CARDIM, 1980, p. 161).

Figura 4: Cartografia de João Teixeira Albernaz I para o “Livro que dá razão do Estado do Brasil” de 1626.

Fonte: Reis Filho (2000)

A contingência e a situação de conflitos constantes, próprios do processo de colonização, bem como a prática da monocultura da cana no Nordeste açucareiro com suas intensas exigências por terra e mão de obra visando o lucro imediato, expõem a necessidade do cultivo pra fins de alimentação que podiam escassear neste contexto de disputas. Assim, quintais e cercas eram, em muitos casos, espaços livres necessários para o plantio de subsistência a fim de suprir demandas alimentares dos moradores da vila.

A prática de cultivo dentro dos espaços livres da vila ocorria num processo de mestiçagem cultural. A presença de espécies autóctones com propriedades medicinais bem conhecidas pelos povos originários se espalhava por toda a vila de Olinda, segundo registros de colonizadores holandeses (ALMEIDA et al, 2013). Ao mesmo tempo, os colonos cultivavam sob influência dos jardins portugueses com suas hortas, pomares e herbários, sendo jardins mais associados ao âmbito rural e à esfera do trabalho, segundo Carapinha (1995). Como diz Câmara Cascudo (1967,

p. 486): “O português levou sua horta para onde vivia, disseminador incomparável de espécies vegetais”. Assim, nota-se como a tarefa silenciosa de mestiçagem e transformação do tecido vegetal da vila de Olinda partiu principalmente da necessidade de obter alimentos e medicamentos.

A cartografia holandesa, elaborada a partir de meados do século XVII, revela com detalhes a grande dimensão de áreas de cultivo na vila e, portanto, uma resposta à alta demanda dos habitantes por suprimentos alimentares e medicinais (Figura 5). Segundo a imagem, todos os espaços livres de quintais e cercas conventuais dispõem de um plantio organizado. A respeito dos quintais das casa brasileiras no período colonial, Freyre (2004, p. 306) menciona que o “conjunto de atividades impostas às casas” incluía “chiqueiro, estrebaria, cocheira, horta, baixa de capim, pomar, parreiral, árvores grandes a cuja sombra se almoçava nos dias mais quentes, açougue, viveiro [...]”. Para Marx (1980, p. 58), seja nas cercas dos conventos, seja nos quintais das casas, “o fim utilitário predominava” nos jardins desse período.

Figura 5: Plattegrond van Olinda, Brazilië, Johannes Vinckeboons c. 1665.

Fonte: Reis Filho (2000)

No detalhe de um quadro do Museu de Igarassu datado do início do século XVIII (Figura 6), a vila de Olinda é representada com uma relativa correspondência com o mapa holandês em relação ao traçado urbano da época e à presença dos espaços livres junto aos conventos e às casas. Neste sentido, reforça o discurso cartográfico no que se refere à presença de jardins úteis cultivados no interior da vila de Olinda

nesse período, juntamente ao discurso científico presente num manuscrito datado de 1802 em que o frei José da Costa, português franciscano e naturalista, já referia a presença de “casas com seus quintais e alguns bem espaçosos, além disso há grandes terraços [ilegível] de ervas e outros vegetais agrestes” (ALMEIDA et al, 2013, p. 92).

Figura 6: Olinda, c. 1729, em detalhe de pintura a óleo existente no Museu de Igarassu.

Fonte: Reis Filho (2000)

A instalação de um jardim botânico em 1811 com a função de aclimatar a vegetação vinda de outros países e distribuí-la a instituições e moradores locais, marca um segundo momento de transformação do tecido vegetal de Olinda. O então Horto D’el Rey – uma propriedade hoje denominada de Sítio Manguinhos – era, portanto, um lugar de cultivo de plantas exóticas que, inevitavelmente, se irradiaram por toda a vila e foram largamente cultivadas em cercas e quintais, os grandes beneficiados por essa distribuição, mantendo até os dias de hoje árvores de espécies exóticas oriundas do antigo Horto:

Sapoti, fruta-pão, caneleiras, cacauzeiros, palmeiras-reais, chá-daíndia, ciprestes, açafís, babosas, groseleiras, pinheiras, bilimbis, amendoeiras, jameiros, noqueiras de Bancur, cafés, ubaias, mangabeiras, articum-apé, amariles, beladonas, caramboleiras,

caneleira, bananeira, fruta-do-conde, cana-caiena, algodoeiro, gengibre, abacateiro, entre muitas outras (SILVA; SANTANA, 2013, p. 2).

Neste sentido, a instalação do Horto D’el Rey intensificou o ajardinamento de Olinda, e com isso, os habitantes de Olinda despontam como protagonistas na existência e manutenção do atributo vegetal que marca a paisagem, uma vez que sempre estiveram envolvidos no cultivo de cercas e quintais e no plantio das espécies arbóreas distribuídas pelo Horto. Na Figura 7 a seguir, é possível identificar os característicos quintais arborizados que no início do século XX já marcavam a cidade como “green with gardens, rustling with palm-trees, traversed by winding streets of white or brightly-colored houses, adorned with many churches” (GUENTHER, 1931, p. 21) nas palavras do naturalista alemão Konrad Guenther em 1920.

Figura 7: O sítio histórico de Olinda fotografado por Manuel Tondella em 1905.

Fonte: Acervo Fundação Joaquim Nabuco

Ensaando respostas para as questões colocadas no início deste item, concluímos então que no contexto específico da cidade colonial brasileira, os espaços livres de cercas conventuais e quintais se prestaram em grande medida ao cultivo de jardins úteis diante da exigência de subsistência. Com função utilitária associada às demandas do cotidiano e com intenções estéticas despretensiosas ou ausentes, a depender de cada habitante, esses jardins se caracterizam também como jardins ordinários, historicamente presentes no cotidiano da cidade. Apesar de sua função utilitária, destaca-se como a função contemplativa está latente em todo jardim, aguardando a disposição daqueles que o cultivam e o visitam para manifestar-se em seu valor espiritual.

Hoje, muitos desses jardins ordinários resistem no sítio histórico contribuindo com um patrimônio paisagístico, sendo possível afirmar que essa resistência decorre da tradição jardineira de longa data. Resta compreender como essa atividade jardineira herdada opera na atualidade, ou seja, como trabalha o habitante jardineiro em seu jardim? Em que medida sua prática cotidiana contribui para a conservação do atributo vegetal da paisagem patrimônio?

O protagonismo do habitante-jardineiro na conservação da vegetação

Visitas exploratórias permitiram aproximações para observações diretas de cercas conventuais e quintais do sítio histórico de Olinda na intenção de observar, além dos jardins na atualidade (Figura 8), a presença de habitantes jardineiros em suas atividades cultivo. Assim, verifica-se, em sentido amplo, a atual relação existente entre os habitantes e seus jardins.

Essas aproximações revelaram como as cercas dos conventos e alguns quintais ainda são espaços livres em que se cultivam jardins de subsistência – a exemplo da horta comunitária presente na cerca do Convento de Santa Teresa – e também jardins ornamentais ou de contemplação em que se misturam espécies frutíferas e não frutíferas para o deleite do morador junto à natureza, que é o caso da maioria dos jardins ordinários visitados, tanto nas cercas quanto nos quintais.

Figura 8: Quintais do sítio histórico de Olinda vistos de dentro.

Ainda a partir das aproximações, foi possível verificar a presença de moradores aqui considerados habitantes-jardineiros portadores de uma postura de cuidado reveladora de uma mentalidade ou um modo de pensar que se expressa por meio do fazer jardinís-

tico (Figuras 9 e 10). Foram eles os responsáveis, ao longo da história, pelo cultivo que resultou na forte presença da vegetação, e, por isso, são hoje os guardiões do atributo da paisagem patrimônio para o qual, sem saberem, apontam o caminho da conservação.

Figura 9: Jardineiras nos cuidados com a horta da cerca do Convento de Santa Teresa.

Fonte: A autora (2022)

Figura 10: Jardineira cuidando dos jardins ordinários por ela cultivado em seu quintal.

Fonte: https://www.instagram.com/reel/CkicRZNpH_w/. Acesso em 22 jan, 2024.

Sem jardineiros não há jardins, como comenta Cauquelin (2008), mas muito além do seu papel na conservação da vegetação, verifica-se que é por meio de habitantes-jardineiros que se manifesta o valor espiritual dos jardins ordinários. Este valor “é aquele que mais se assemelha aos movimentos de contemplação e satisfação interior presentes nos jardins” e “diz respeito à sensação de renovação do espírito proporcionada a partir da permanência no jardim” (SÁ CARNEIRO et al, 2012, p. 39 apud DANTAS; MELO; SÁ CARNEIRO, 2023, p. 8). Neste sentido, é possível afirmar que “o jardim ordinário é uma arte que fala diretamente com o coração, embora tais relações sejam invisíveis aos olhos” (DANTAS; MELO; SÁ CARNEIRO, 2023, p. 9).

Neste sentido, o habitante-jardineiro atua nos jardins ordinários do sítio histórico de Olinda tanto em sua dimensão material, na manutenção da vegetação, quanto em sua dimensão imaterial, na manutenção do valor espiritual que, apesar de ser uma construção individual, pode ser transmitido aos visitantes abertos à experiência do jardim.

Assim, jardins ordinários despontam como um qualificador do sítio histórico como bem cultural, cuja vegetação é parte indissociável da paisagem patrimônio e exige ser preservada, e os jardineiros despontam como protagonistas na conservação da vegetação, sendo indispensável identificá-los e valorizá-los para que seus gestos ecoem.

Referências

- ALMEIDA, A. V.; et al. *Olinda - uma história por trás das estórias*. Recife: Cepe, 2013.
- CARAPINHA, A. *Da essência do jardim português*. Volumes I e II. Tese de doutorado (Universidade de Évora), Évora, Portugal, 1995.
- CARDIM, F. *Tratados da terra e gente do Brasil* – Fernão Cardim. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: USP, 1980.
- CASCUDO, L. da C. *História da alimentação no Brasil*. Primeiro volume. Cardápio Indígena, Dieta Africana, Ementa Portuguesa. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1967.
- CAUQUELIN, A. *A invenção da paisagem*. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
- CAUQUELIN, A. *Petit traité du jardin ordinaire*. Paris: Payot & Rivages, 2008.
- CERTEAU, M. de. *A escrita da história*. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1982.
- CERTEAU, M. de. *A invenção do cotidiano: 1. artes de fazer*. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.
- DANTAS, H. S. M.; MELO, J. L. P.; SÁ CARNEIRO, A. R. A retórica da natureza no jardim ordinário: narrativas para “O Jardim Secreto”. *Oculum Ensaios*, v. 20, e235360, 2023. <http://doi.org/10.24220/2318-0919v20e2023a5360>
- FREYRE, G. *Sobrados e Mucambos: decadência do patriarcado rural e desenvolvimento do urbano [1936]*. São Paulo: Global Editora, 2004.
- FRIDMAN, F. *Donos do rio em nome do Rei: Uma história fundiária da cidade do Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: Garamond, 2017.
- GUENTHER, K. *A naturalist in Brazil: the record of a year's observation of her flora, her fauna and her people*. Boston; New York: Houghton Mifflin Company, 1931. Disponível em: <https://archive.org/details/naturalistinbraz-00guen/page/n7/mode/2up?view=theater&q=Olinda>. Acesso em 25 mai, 2023.
- IMPELLUSO, L. *Jardines e Laberintos*. Electa: Barcelona, 2007.
- MARX, M. *Nosso chão: do sagrado ao profano*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1988.
- MARX, M. *Cidade no Brasil terra de quem?* São Paulo: Nobel: Editora da Universidade de São Paulo, 1991.
- PANZINI, F. *Projetar a natureza: arquitetura da paisagem e dos jardins desde as origens até a época contemporânea*. São Paulo: Editora SENAC, 2013.
- REIS FILHO, N. G. *Imagens de Vilas e Cidades do Brasil Colonial*. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, Fapesp, 2000.
- SALCEDO, T. P. Huertas virreinales la multiplicidad de su función. *Revista esencia y espacio*, n. 34, 2012.
- SILVA, J. M. da; SANTANA, M. dos A. de. *Aspectos estéticos da cobertura vegetal do sítio histórico de Olinda, Pernambuco, Brasil*. XIII Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão – JEPEX 2013 – UFRPE. Recife, 2013.